

МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФОНЕТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ

Бобокулова Дилрабо Усмановна

Учительница русского языка и литературы

В школе 178, город Ташкент

Телефон: +998-93-603-72-72

Аннотация: Овладение навыками правильного произношения является необходимым условием для развития коммуникативных способностей. Ошибки в произношении значительно затрудняют общение, поэтому овладение своим произношением имеет важное значение для эффективного общения. Фонетические единицы определяют лексические и синтаксические единицы, а фонетический уровень языка тесно связан с другими уровнями.

Ключевые слова: фонетика, коммуникативный подход, правильное произношение, фонетические единицы

Коммуникативный подход к обучению иностранному произношению определяется методикой преподавания фонетики, которая учитывает как формальные, так и практические аспекты овладения фонетическими навыками. У учителей русского языка есть две основные обязанности в этом отношении: учащиеся должны быть осведомлены о артикуляционных и произносительных характеристиках русских фонетических единиц, и они также должны быть осведомлены о семантической полноте определенных фонетических явлений и речевых функциях фонетических единиц. Обе эти вещи очень важны. Развитие взаимосвязанных артикуляционных, просодических и интонационных навыков учащихся необходимо для формирования правильного произношения. Эти навыки должны соответствовать ряду требований. Русский язык, прежде всего, иностранные студенты должны научиться распознавать русские фонемы на слух, чтобы выучить язык. Во-вторых, в процессе развития фонетических навыков необходимо использовать соответствующие упражнения, чтобы сосредоточиться на развитии самоконтроля над произношением звуков и контроля над произношением другого человека. В-третьих, принимая во внимание русские правила ассимиляции, сокращения и аккомодации, учащиеся должны овладеть навыками, необходимыми для правильного сочетания звуков в речевом потоке. Кроме того, важно ознакомить студентов с особенностями русского степенного ударения, включая деление речи на произносимые единицы и интонацию. Учащиеся, не владеющие в полной мере русской речью, не сталкиваются с какими-либо трудностями при изучении русского языка как

иностранного на занятиях. В большинстве случаев преподаватель старается обеспечить, чтобы произношение студентов было таким же, как у носителей языка, чтобы не нарушался процесс общения и избегались нефонематические ошибки. По мнению методистов, существует два основных подхода к обучению фонетическим навыкам: аналитико-имитационный, который основан на идее осознанности при усвоении материала на основе его понимания, и имитационный, который предполагает использование имитации в качестве основного приема. Фонетические таблицы, схемы артикуляции, изображения интонационных структур, теоретические объяснения преподавателя и демонстрация звуковых образцов - все это часть аналитико-имитационного подхода к обучению фонетике. В современном образовательном процессе аналитико-имитационный метод рассматривается как ведущий метод обучения навыкам произношения, а имитационный метод обычно используется в качестве вспомогательного метода. Обучение фонетическим навыкам может принимать самые разные формы. Русский как иностранный язык преподается в рамках отдельного вводного фонетического курса, который длится от одной до трех недель, в зависимости от количества часов, проведенных в классе, и национальности учащихся (т.е. от того, насколько похожи или различаются фонетические системы русского языка и родного языка учащихся). Студенты, изучающие русскую фонетику, должны были овладеть артикуляционными особенностями русских фонем, знать о характеристиках русского акцента и основных конструкциях русской интонации. Изучающие русский язык за короткий промежуток времени знакомятся с фундаментальными особенностями русской фонетической системы: разнообразие ритмических моделей для двух- и трехсложных слов, различия в произношении безударных гласных после твердых и мягких согласных, наличие разных положений звона и оглушения согласных звуков, наличие четырех основных типов ИР, различающих смысл высказывания, разделение звуков на гласные и согласные, сопоставление из звонких и глухих согласных, твердых и мягких согласных, преподаватель проводит сопутствующий курс фонетики во второй половине каждого урока, который обычно длится от пяти до пятнадцати минут. Фонетические разминки и упражнения используются в сопровождающем курсе, чтобы освежить понимание учащимися фонетических особенностей русского языка и улучшить их произношение. Цель фонетической разминки по русскому языку в начале урока - "переключить" сознание учащихся с родного языка на иностранный (в нашем случае русский), подготовив их к восприятию и продуцированию русской речи на последующих уроках. Во время фонетических упражнений обычно оттачиваются следующие способности: овладение ритмическими моделями многосложных слов и слов с подвижным

ударением, слияние произношения слов в речи, синтагматическая артикуляция высказываний и их интонация, произношение гласных в безударных позициях, произношение согласных в позициях различной ассимиляции и произношение сложных сочетаний звуков. звуки.

Учет особенностей фонетической системы родного языка учащихся необходим для успешного развития слухо-произносительных навыков у студентов на начальном этапе, обучающихся в группе, однородной по национальному составу. Родные языки учащихся и русский могут иметь различные взаимосвязи между их звуками: могут быть некоторые звуки, похожие друг на друга, могут быть некоторые звуки, уникальные для каждого языка, и могут быть некоторые звуки, которые частично коррелируют друг с другом. Методисты рекомендуют принимать во внимание существующие лингвистические и дидактические сравнительные анализы фонетических систем русского языка и родного языка учащегося. В результате обучение произношению приобретает национальный характер, чтобы избежать фонетических помех и потенциальных фонетических ошибок.

Литература:

1. Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как неродного (нового): Учебное пособие для преподавателей и студентов. - М.:
2. Елина Е. Г., Полищук Г. Г. Учусь правильно произносить слова. Орфоэпический словарик. - М.: Дрофа, 2006. 144 с.
3. Методика преподавания русского языка в школе Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений. / М.Т. Баранов и [др.]. М.: Академия, 2007. 368 с.

